

A Elaboração de Fármacos a partir de uma Perspectiva Computacional

Claudia H. Cintra, Renato P. Orenha e Renato L. T. Parreira |

DOI: 10.5281/zenodo.10708243

Cálculos de modelagem molecular permitem a descoberta de novos fármacos e a otimização de protótipos.

A necessidade de se estudar sistemas contendo um número significativo de átomos, tais como, os envolvidos na prospecção de fármacos, requisitou o desenvolvimento de modelos computacionais capazes de fornecer informações em um tempo hábil. Na revisão do pesquisador Carlos Rangel Rodrigues, ele destaca que a modelagem molecular possibilita a determinação de propriedades como, por exemplo, mapa de potencial eletrostático e energia dos orbitais moleculares de fronteira: HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) e LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital), assim como, a visualização tridimensional das estruturas com o propósito de se aperfeiçoar a interação fármaco-receptor. Além disso, Rodrigues destaca a comparação estrutural entre diferentes moléculas como uma ferramenta para correlacionar os parâmetros: i) índice de similaridade; e ii) atividade farmacológica.

Dentro deste contexto, a revisão de Rodrigues mostra os princípios básicos por trás dos métodos: i) de mecânica molecular; e ii) semi-empíricos, e aborda como o planejamento de um fármaco pode ser beneficiado através da modelagem

molecular. Logo, a primeira etapa dos estudos de modelagem molecular é desenhar a estrutura da molécula que será investigada. Em seguida, o processo se repete até que a energia do sistema não apresente mais variações dentro de limites pré-estabelecidos. A determinação do estado fundamental ou de transição é realizada pela análise das constantes de força. Valores positivos indicam que o sistema se encontra no estado fundamental, enquanto que a presença de um valor negativo é representativa para o estado de transição. Como os agrupamentos funcionais estão orientados e, portanto, interagindo com um dado receptor de interesse.

Na mecânica molecular, a estrutura e energia das moléculas são calculadas com base no movimento dos núcleos. “Os elétrons não são considerados explicitamente, mas, ao contrário, é assumido que eles encontrarão uma distribuição ótima, uma vez que as posições dos núcleos são conhecidas.” afirma Rodrigues. Esta aproximação é baseada no fato de o movimento nuclear ser mais lento do que o movimento dos elétrons devido à diferença significativa de massa entre estas duas partículas. Nesta aproximação, a molécula aparece como um conjunto de esferas ligadas por molas, representando as ligações químicas entre os núcleos atômicos. Campos de força, contendo parâmetros como, por exemplo, comprimentos e ângulos de ligação para diferentes tipos de átomos, tais como, C(sp), C(sp²) ou C(sp³), são utilizados na realização dos cálculos de energia das moléculas.

Nos métodos semiempíricos, os cálculos são parametrizados com base em dados experimentais. Isto possibilitou um aumento significativo na acurácia dos resultados obtidos aliado há um aumento na velocidade dos cálculos. “Nestes métodos, os núcleos são assumidos em sucessivas posições estacionárias, sobre as quais a

distribuição espacial ótima dos elétrons é calculada pela resolução da equação de Schrödinger”, menciona Rodrigues. Este processo se repete até que a energia do sistema não apresente mais variações dentro de limites pré-estabelecidos. A determinação do estado fundamental ou de transição é realizada pela análise das constantes de força. Valores positivos indicam que o sistema se encontra no estado fundamental, enquanto que a presença de um valor negativo é representativa para o estado de transição.

Como um exemplo da aplicabilidade da modelagem molecular para a elaboração de fármacos, Rodrigues propôs novas estruturas com o objetivo de combater o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Sua abordagem foi baseada na estrutura do complexo da HIV protease co-cristalizada com um ligante (potencial inibidor dessa enzima). Importante ressaltar que a protease é um dos alvos mais promissores para inibir o processo de replicação do vírus HIV. Aqui, o modo de ligação, a conformação do ligante e demais aspectos que possam interferir na interação do composto em investigação com a proteína alvo, tais como, moléculas de água presentes no sítio ativo da proteína, foram elucidados. Em conjunto com o estudo teórico, discussões com químicos orgânicos selecionam possíveis rotas sintéticas para elaboração dos novos protótipos.

Por último, é importante que as novas moléculas propostas sejam avaliadas em uma série de testes farmacológicos. Uma vantagem dessa abordagem computacional é que ela permite a obtenção de informações correlacionadas com a estrutura 3D do complexo proteína-ligante. *“Assim, a modelagem molecular tem se tornado*

uma ferramenta importante no planejamento de novos fármacos”, conclui Rodrigues. Isto possibilita a obtenção de parâmetros eletrônicos e estruturais de compostos isolados ou complexados com uma biomolécula, tais como, uma enzima, proteína ou receptor, visando determinar e aperfeiçoar o processo de interação fármaco-receptor..

Referência

C. R. Rodrigues, *Química Nova na Escola*, 2001, 3(1), 43-49.

Claudia Haber Cintra, nascida em 1997, é aluna de graduação em Farmácia na Universidade de Franca (UNIFRAN). Atualmente, faz iniciação científica sobre a orientação do Prof. Dr. Renato Luis Tâme Parreira e do Prof. Dr. Renato P. Orenha. Têm experiência no isolamento de produtos naturais envolvendo o método HPLC. Investigou a relação estrutura/atividade de diterpenos a partir do método QSAR. Estuda a natureza da ligação química receptor-ânion a partir de uma análise energética e da topologia da densidade eletrônica.

Renato P. Orenha, nascido em 1990, graduou-se na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) no curso de Química com habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e Agroindústria (2012). Concluiu o doutorado em Ciências na área de Química (2017) a partir do convênio acadêmico internacional estabelecido entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Vrije Universiteit (VU) sobre a orientação do Prof. Dr. Sérgio Emanuel Galembeck e do Prof. Dr. Friedrich Matthias Bickelhaupt. Atualmente, trabalha como pós-doutor na Universidade de Franca (UNIFRAN) sobre a supervisão do Prof. Dr. Renato L. T. Parreira. Estuda a deslocalização eletrônica em moléculas com ligações múltiplas conjugadas, mecanismos de ligações químicas e viabilidade termodinâmica e cinética das reações.

Renato L. T. Parreira, nascido em 1977, graduou-se em Química pela FFCLRP-USP em 1998, concluindo Mestrado e Doutorado pela mesma Instituição nos anos de 2001 e 2006, respectivamente, sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio E. Galembeck. Realizou Pós-Doutorado entre os anos de 2007 e 2009 sob a supervisão do Prof. Dr. Fritz C. Huguenin na FFCLRP-USP e estágio de curta duração no laboratório do Prof. Dr. Gernot Frenking, Philipps-Universität Marburg – Alemanha, em 2014. Foi Coordenador do projeto “Artizima: ferramenta computacional para evolução in silico de enzimas utilizadas em biorrefinarias”, inserido no Programa PIPE-FAPESP (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas), entre os anos de 2009 e 2010. Desde 2012 atua como Professor/Pesquisador na Universidade de Franca (UNIFRAN) junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências, onde lidera o grupo de Pesquisa em Química Computacional da UNIFRAN em estudos sobre a natureza das ligações e interações químicas em sistemas moleculares e supramoleculares.

Bioinformática e Biologia Computacional aplicadas à COVID-19

Carlos A. Fuzo |

Uma breve discussão acerca das ações na busca por alvos e drogas contra a COVID-19 a partir de técnicas computacionais.

A COVID-19 é uma doença que tem sido considerada o maior desafio da humanidade moderna. Ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2 que necessita de um meio biológico para se reproduzir, um hospedeiro, e faz uso de uma gama de ferramentas deste meio para sustentar sua multiplicação e disseminação. Nesta condição de interação vírus-hospedeiro existe uma série de processos moleculares importantes relacionados à gravidade desta doença e que são alvos importantes de investigações. O entendimento destas ferramentas, processos e suas interconexões a partir de um ambiente de investigação interdisciplinar será decisivo no entendimento e na busca por formas de interferir no ciclo de vida do SARS-CoV-2, que encontrou nos hospedeiros humanos um campo fértil para sua disseminação, trazendo essa grande ameaça para a humanidade.

Com este cenário pandêmico originado pelo SARS-CoV-2 houve, então, o início de uma corrida e muitos grupos de pesquisa têm trabalhado incansavelmente empregando diferentes